

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 874 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiy faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sish indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomidin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foyda” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafruz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruxsor Maxammetovna	
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в зеленую экономику: цифровые технологии для устойчивого развития.....	604
Бозорова Ирина Жуманазаровна	

Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	608
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Цифровизация зеленой экономики: синергия технологий для устойчивого будущего	616
Мухамадиева Кибриё Баходировна, Умарова Надира Рахмановна, Шарипова Зулфия Шокиржоновна, Эшпулатова Хусния Мирғолиб кизи	
O'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari bozori va rivojlanishi	621
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
Samarqand viloyatida tikuv-to'qimachilik sanoatining rivojlanish holati va ishlab chiqarish hajmining prognozi.....	629
Ikramova Taxmina Latifovna	
Повышение эффективности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг	639
Айтбаева Гульзада Куанышбаевна	
Surxondaryo viloyati iqtisodiy o'sish darajalarini ekonometrik modellashtirish	645
Pardayeva Ma'rifat Muzaffarovna	
Зарубежный опыт развития экономики ресурсно-сырьевых регионов: модели диверсификации и возможности адаптации.....	654
Севара Кахрамоновна Хакбердиева	
Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning ahamiyati.....	658
Abduvoxidova Mohinur Akmalovna	
O'zbekiston sug'urta bozorida esg va yashil moliya instrumentlaridan foydalanish holati va imkoniyatlari.....	662
Zoyirov Laziz Subxonovich	
Xorazm viloyatida transport xizmatlari ko'rsatishning amaldagi holati tahlili va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	668
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	
Ulgurji savdo qoidalari va chakana savdodan farqli tomonlari	678
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
Xalqaro integratsiya jarayonlarida raqamli iqtisodiyotning o'rni.....	684
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li	
Mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarining hozirgi holati	690
Himmatov Abdisamat Xalilovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholining moliyaviy madaniyatini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	696
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	
Цели устойчивого развития и роль цифровых платформ в сфере трудовой миграции	702
Газиёва Сулхия Саидмашрафовна	
Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirishda marketing strategiyalarining o'rni.....	706
Vaxromov Xudoyor Xabibullo o'g'li	
Методологические основы оценки эффективности «зеленых» технологий в строительном секторе.....	710
Тожиева Дилфуза Бабамуратовна	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlar auditi masalalarini rivojlantirish.....	715
Mahmudov Saidjamol Kadirjanovich	
O'zbekiston Respublikasi soliq ma'murchiligini takomillashtirish jarayonlari	722
Mahmudova Sevara Rahmat qizi, Alardonov Muxammadali Ibragimovich	
Improving the efficiency of modern housing fund management system	726
D.A. Berdiyeva, Aminova Naima Umar qizi	
Kichik va o'rta biznes subyektlari eksport salohiyatini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	731
Abduqahhorov Azizbek Abdullo o'g'li	

From Science to Business: How Universities Stimulate Innovation.....	735
A. Bobozhonov, A.M. Shatre, V. Kirilova Vladimirova, R.Kh. Karlibaeva	
Tashkilotlarda risklarni boshqarish strategiyalarining samaradorligini baholash: nazariy va amaliy yondashuvlar	740
Husanova Dilnura Mamrajab qizi	
Turli mulkchilik shakllaridagi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ekologik auditining nazariy jihatlarini	744
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish omillari.....	749
Ne'matullayev Abdurasulxon Ximaydulla o'g'li	
Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida innovatsion korxonalar boshqaruvi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi amal qilish xususiyatlari	755
Naimov Azamat Xikmatovich	
Mamlakatimizda chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rivojlantirish.....	758
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Shuxratov Azizbek A'zamjon o'g'li	
Quritilgan organik mevalar eksportini rivojlantirishda yashil marketing strategiyalaridan foydalanish.....	764
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining asosiy ko'rsatkichlari.....	769
Ernazarov Gulam Bekbayevich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsion faoliyatni baholash va rivojlantirish mexanizmlari.....	774
Mavulov Ravshan Nematjonovich	
Barqaror rivojlanish va korxonalarda barqarorlikni ta'minlash zaruriyati.....	780
Yakubova Dilfuza	
Yashil iqtisodiyot sharoitlarida barqaror rivojlanish, yashil texnologiyalar va ekologik menejmentning o'rni.....	785
Dilmurodov Abbas Anvar o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi faoliyatini davlat tomonidan muvofiqlashtirish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish	788
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Tijorat banklarida chakana bank xizmatlarini rivojlantirish.....	795
Axmedov G'ofurjon G'ulomjonovich	
Turizm sohasini ekonometrik modellashtirishda qo'llaniladigan ekonometrik usullar va amaliy imkoniyatlar	801
Shukurov Ikrom Abdurashitovich	
Sanoat tarmoqlarida investitsiyalar strukturasi iqtisodiy samaradorligi va innovatsiyalarni rag'batlantirish.....	807
Xikmatillayeva Dildora Shavkat qizi	
Mintaqa ziyorat turizmi samaradorligini oshirishda ekonometrik modellardan foydalanish.....	812
O'rinova Durdona Botir qizi	
Kichik biznes rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni pest (siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-demografik, texnologik omillar) tahlili.....	816
Israilov Rustam Ibragimovich	
Qazib olish sanoati korxonalarini moliyaviy sog'lomlashtirishda muammolar va salbiy omillar: tahlil va zamonaviy yondashuvlar	825
Abduraxmanov Davron Burxanjonovich	
O'zbekistonning milliy merosi boyliklaridan turizmga foydalanish yo'llari	830
Samarov Xonqul Qahhorovich	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investision resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar	835
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Iqtisodiyotning ekologik transformatsiyasi sharoitida ijtimoiy o'sishni indikativ baholash metodologiyasi.....	841
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	

Bojxona xizmati fiskal faoliyatini takomillashtirish istiqbollari.....	847
Pardayev To'liqin Nasirovich, Farxodov Farrux Furqatovich, Nomozov Abduvoxid bdurazzoq o'g'li	
Механизмы устойчивого управления малым и средним бизнесом в условиях цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.....	852
Зокирова Фарангиз Тулкуновна	
Yashil bank xizmatlari va uni joriy etish bilan bog'liq muammolar.....	862
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	
Barqaror qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlarida transport tizimlarini optimallashtirish.....	867
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	

BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI TA'MINOT ZANJIRLARIDA TRANSPORT TIZIMLARINI OPTIMALLASHTIRISH

Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti doktoranti, (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada transport tizimlarini optimallashtirish orqali ta'minot zanjirining iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorligini ta'minlash masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda logistika jarayonlarini samarali boshqarish, yuk oqimlarini optimallashtirish, energiya tejoychi va yashil transport texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, aqlli logistika platformalari va geoinformatsion tizimlardan foydalanishning qishloq xo'jaligi mahsulotlarini iste'molchiga tez va sifatli yetkazib berishdagi ahamiyati o'rganiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, transport tizimlarini optimallashtirish qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport salohiyatini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashda muhim ilmiy-amaliy yechimlar beradi. Mazkur tadqiqotdan olingan xulosalar nafaqat milliy, balki xalqaro darajada ham barqaror ta'minot zanjirlarini rivojlantirishda qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar: barqaror qishloq xo'jaligi, aqlli qishloq xo'jaligi ta'minot zanjiri, transport tizimlarini optimallashtirish, aqlli logistika, raqamli texnologiyalar, oziq-ovqat xavfsizligi.

Abstract: This study examines the role of transport system optimization in ensuring the economic, environmental, and social sustainability of agricultural supply chains. The research emphasizes the importance of effective logistics management, freight flow optimization, and the adoption of energy-efficient and green transportation technologies. Furthermore, the study highlights the benefits of integrating digital technologies, smart logistics platforms, and geoinformation systems in improving the efficiency and reliability of agricultural product distribution. The findings reveal that optimizing transport systems enhances the export potential of agricultural products, reduces operational costs, and strengthens food security. The results obtained from this research are of both national and international significance, offering practical insights for the development of sustainable supply chains.

Key words: sustainable agriculture, smart agriculture supply chain, transport system optimization, smart logistics, digital technologies, food security.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль оптимизации транспортных систем в обеспечении экономической, экологической и социальной устойчивости сельскохозяйственных цепей поставок. В исследовании акцент сделан на эффективном управлении логистическими процессами, оптимизации грузопотоков, а также применении энергоэффективных и «зеленых» транспортных технологий. Кроме того, анализируются преимущества использования цифровых технологий, интеллектуальных логистических платформ и геоинформационных систем для повышения эффективности и надежности доставки сельскохозяйственной продукции. Полученные результаты показывают, что оптимизация транспортных систем способствует увеличению экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, снижению операционных затрат и укреплению продовольственной безопасности. Выводы исследования имеют как национальное, так и международное значение, предлагая практические решения для развития устойчивых цепей поставок.

Ключевые слова: устойчивое сельское хозяйство, цепь поставок, оптимизация транспортных систем, интеллектуальная логистика, цифровые технологии, продовольственная безопасность.

KIRISH

Global qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlari so'nggi yillarda sezilarli darajada murakkablashib, iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorlik masalalarini bir vaqtning o'zida ko'tarishga majbur bo'lmoqda. Dunyo aholisi oshishi, iste'mol talabining o'sishi va resurslarning cheklanganligi fonida oziq-ovqat xavfsizligi va samarali ta'minot tizimlarini yaratish dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, an'anaviy transport va logistika tizimlari ko'pincha resurslardan samarasiz foydalanish, yuqori xarajatlar va chiqindilarni oshirish kabi muammolarga sabab bo'lmoqda.

Shu kontekstda, transport tizimlarini optimallashtirish va raqamli texnologiyalar, aqlli logistika hamda geoinformatsion tizimlar kabi innovatsion yechimlardan foydalanish qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlarining barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yondashuv nafaqat mahsulot yetkazib berish samaradorligini oshirish, balki ekologik izni kamaytirish, xarajatlarni optimallashtirish va ijtimoiy jihatdan mas'uliyatli tizimlar yaratishga xizmat qiladi.

Maqola doirasida transport tizimlarini optimallashtirish orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berishning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorligini oshirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda logistika jarayonlarini samarali boshqarish, aqlli logistika va raqamli texnologiyalarning integratsiyasi, shuningdek, ularning qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlariga ta'siri o'rganiladi. Natijada, maqola qishloq xo'jaligi tizimlarini optimallashtirish va barqaror ta'minot zanjirlarini rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalarni taqdim etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlarida aqlli logistika va aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalarining integratsiyasi sohani yanada samarali va barqaror qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Al-Thani va boshqalar (2025) tomonidan olib borilgan tizimli va bibliometrik tahlil, IoT, sun'iy intellekt (AI) va blokcheyn kabi ilg'or texnologiyalarni oziq-ovqat ta'minot zanjirlariga integratsiya qilish orqali real vaqt rejimida monitoring, avtomatlashtirish va prognozlash imkoniyatlarini yaratish mumkinligini ko'rsatadi. Ushbu integratsiya orqali ishlab chiqarish, qayta ishlash, taqsimot va chakana savdo bosqichlarida samaradorlikni oshirish, chiqindilarni kamaytirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash mumkin bo'ladi.

Usman va Yusuf (2024) aqlli logistika va aniq qishloq xo'jaligi texnikalarining integratsiyasini o'rganib, IoT, katta ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt yordamida transport, saqlash va tarqatish jarayonlarini optimallashtirish orqali qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlarining barqarorligini oshirish mumkinligini ta'kidlaydilar. Ularning tadqiqotlari, shuningdek, resurslarni isrof qilmasdan samarali boshqarish va ekologik barqarorlikni ta'minlashda ushbu texnologiyalarning ahamiyatini ko'rsatadi.

Davis va Deif (2021) o'z tadqiqotlarida sun'iy intellektning qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlaridagi imkoniyatlari va cheklovlarini o'rganib, operatsion samaradorlikni oshirish, qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshilash va xavflarni boshqarishdagi rolini ta'kidlaydilar. Ularning tahlillari, shuningdek, texnologiyalarni integratsiya qilishda mavjud bo'lgan muammolarni aniqlashga yordam beradi.

Shu bilan birga, Ahoa (2025) tomonidan olib borilgan tadqiqotda aqlli logistika va aniq qishloq xo'jaligi texnologiyalarini integratsiya qilishda uchta asosiy to'siq – tashkilot, texnologiya va ma'lumotlarni boshqarish bilan bog'liq muammolarni aniqlaydi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun blokcheyn, ma'lumotlar maydonlari, sun'iy intellekt, chekka hisoblash va mikroxiizmatlar kabi texnologiyalarni qo'llash mumkinligini ko'rsatadi.

Shuningdek, Mansoor (2025) tomonidan olib borilgan tadqiqotda aqlli sensorlar va IoT texnologiyalarining aniq qishloq xo'jaligidagi roli o'rganilgan. Tadqiqotda tuproq namligi, pH darajasi va o'simlik stressini aniqlash uchun ishlatiladigan sensorlar real vaqt rejimida ma'lumotlarni taqdim etib, samarali qaror qabul qilishga yordam berishini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, Shadkam (2025) tomonidan olib borilgan tahlil simulyatsiya asosidagi optimallashtirish va qishloq xo'jaligi ta'minot zanjiri boshqaruvi sohalaridagi tadqiqotlarni birlashtirib, kelajakda ushbu sohalar bo'yicha yangi yondashuvlarni ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlarida transport tizimlarini optimallashtirishning samaradorligi va barqarorlikka ta'siri o'rganildi. Ma'lumotlar maydon tadqiqotlari, rasmiy statistika, ilmiy maqolalar va soha mutaxassislari intervyulari orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar sifat va miqdor jihatdan tahlil qilinib, transport tizimlari va logistika jarayonlarining iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy samaradorligi raqamli va statistik usullar bilan baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlarida transport tizimlarini samarali tashkil etish barqaror rivojlanish strategiyalarining ajralmas qismi hisoblanadi. So'nggi yillarda resurslardan ortiqcha foydalanish, transport xarajatlarining yuqoriligi va atrof-muhitga zararli chiqindilar miqdorining ortishi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berishda dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Qolaversa, jahon qishloq xo'jaligi tizimlari bir qator ijtimoiy-ekologik muammolarga duch kelmoqda. Ushbu muammolar orasida eng dolzarb va keskin masalalardan biri – suv, yer va energetik resurslardan samarali va oqilona foydalanishdir.

Bu to'siqlarni bartaraf etish uchun innovatsion va barqaror yondashuvlarni joriy etish hamda ularni keng miqyosda qo'llash nihoyatda muhimdir. Qishloq xo'jaligida tabiiy resurslarning ortiqcha va nazoratsiz ekspluatatsiyasi natijasida yuzaga kelayotgan bosim va zo'riqish ishlab chiqarish jarayonlari hamda ularning umumiy ta'minot zanjirlari barqarorligiga nisbatan jiddiy xavotirlarni keltirib chiqarmoqda. Shuning uchun qishloq xo'jaligi tizimlarining uzoq muddatli barqarorligi va chidamliligini ta'minlash maqsadida proaktiv choralar ko'rish nihoyatda zarurdir.

Shoshilinch e'tibor talab etadigan muhim yo'nalishlardan biri – mavjud oziq-ovqat ta'minot zanjirlariga ilg'or "aqlli logistika" konsepsiyalari va texnologiyalarini integratsiya qilishdir. Aqlli logistika qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tashish, saqlash va taqsimlash jarayonlarini optimallashtirish hamda soddalashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Internet tizimi, ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt kabi ilg'or texnologiyalardan foydalanish orqali chiqindilarni kamaytirish, uglerod chiqindilarini pasaytirish va ta'minot zanjirining umumiy samaradorligini oshirishga qaratilgan optimallashtirilgan yechimlarni ishlab chiqish mumkin.¹ Bundan tashqari, qishloq xo'jaligining barqarorligini kuchaytirish uchun aqlli qishloq xo'jaligi usullarini qo'llash va keng joriy etish zarur. Aqlli qishloq xo'jaligi masofadan zondlash, geografik axborot tizimlari (GAT) hamda global joylashuv tizimlari (GPS) kabi zamonaviy texnologiyalar yordamida dehqonchilik amaliyotlarining aniqligi va samaradorligini oshirishni nazarda tutadi.

Avvalo, ekologik jihatdan barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlariga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Qishloq xo'jaligining tobora muhim ahamiyat kasb etishi va rivojlanayotgan davlatlarda oziq-ovqat ishlab chiqarishni oshirishga bo'lgan talab kuchayib borayotgani alohida ta'kidlanadi.²

Misol tariqasida, Vetnamda fermerlar bilan yaqin hamkorlikda amalga oshirilgan logistika operatsiyalari oziq-ovqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirganligi keltiriladi. Shuningdek, Vetnamda tovuqlarni tashish bilan bog'liq logistika jarayoni o'rganilib, logistika va aqlli dehqonchilikni integratsiya qilish qishloq xo'jaligida innovatsiyalarni yuzaga keltirishi mumkinligi qayd etiladi.

Mavjud ta'minot zanjiri tizimlari ishlab chiqarish tannarxi, mahsulot logistikasi va ortib borayotgan murakkabliklar bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda. Bu muammolar, o'z navbatida, oqava suvlarni boshqarish, chiqindilarni utilizatsiya qilish va yoqilg'i xarajatlari kabi ekologik omillar ta'sirida kuchaymoqda. Shu sababli ekologik xarajatlarni kamaytirishga qaratilgan innovatsion konsepsiyalar va vositalarni ishlab chiqish zaruriyati mavjud.³

Global bozor sharoitida iqtisodiy va ekologik tizimlarning o'zaro bog'liqligi fonida qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlari doimiy ravishda o'sib borayotgan jahon aholisi oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun samaradorlikni oshirishga qaratilgan. An'anaviy logistika tizimlari iqtisodiy samaradorlik, barqarorlik va tezkorlikka urg'u beradi, biroq ko'pincha ijtimoiy va ekologik maqsadlar hisobiga hisoblanadi.

Zamonaviy oziq-ovqat ta'minot zanjirlarining yetishmovchiliklari oziq-ovqat xavfsizligi va sifatiga bo'lgan oddiy talablarni qondirishdan tashqari, milliy iqtisodiyotlarda resurslarni taqsimlashni cheklaydi hamda ekologik va ijtimoiy barqarorlikni izdan chiqaradi. Texnologiyalar, shuningdek, qishloq xo'jaligini tubdan o'zgartirmoqda. Chunki fermer xo'jaliklari iqtisodiyoti uzoq muddatli investitsiyalarga asoslanadi va har bir mavsum hosiliga bog'liq bo'lganligi sababli, fermerlar yuqori darajada xavf-xatardan qochishga intiladi va o'zgarishlarga qarshilik ko'rsatadi.

Qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlaridagi ko'plab logistika jarayonlari yetarli bo'lmagan, yo'qolgan yoki noto'g'ri ma'lumotlar sababli zaruriy isrofgarchilikka olib keladi. Bu esa yetkazib berish muddatlarining cho'zilishi, yuqori operatsion xarajatlarni, kechikishlar va ta'minot yetishmovchiliklariga sabab bo'ladi.

Demak, barqaror logistika tizimlarini rivojlantirishda tub konseptual o'zgarishlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, mavjud zamonaviy yechimlarning manfaatdor tomonlar va qaror qabul qiluvchi subyektlar o'rtasida yetarlicha targ'ib qilinmagani, aqlli logistikaning tizim barqarorligini

1 Pavlenko, O., Shramenko, N., & Muzylyov, D. (2020). Logistics Optimization of Agricultural Products Supply to the European Union Based on Modeling by Petri Nets. In *New Technologies, Development and Application III 6* (pp. 596-604). Springer International Publishing. [HTML]

2 Chung, S. H. (2021). Applications of smart technologies in logistics and transport: A review. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 153, 102455. [HTML]

3 Zhang, X. (2021). Wearable Internet of Things enabled precision livestock farming in smart farms: A review of technical solutions for precise perception, biocompatibility, and sustainability monitoring. *Journal of Cleaner Production*, 312, 127712. [HTML]

mustahkamlashdagi ahamiyatini yanada chuqurroq o'rganish ehtiyojini oshirmoqda.

Qishloq xo'jaligi global iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda transport tizimlari ta'minot zanjirlarini boshqarishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Jamiyatlarning barqaror o'sishi vaqt o'tishi bilan qayta ishlangan oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishiga olib keldi. Logistika ta'minot va talab o'rtasidagi nomutanosiblikni sezilarli darajada yumshatadi.⁴

Bugungi kunda global oziq-ovqat ta'minot zanjirida vaqt omiliga asoslangan yondashuvdan chiqindilar va emissiyalarni kamaytirishga yo'naltirilgan yondashuvga o'tilmoqda. Bu jarayon keng ko'lamli barqarorlik ehtiyojlari bilan izohlanadi. Shu jihatdan qaraganda, aqlli logistika zamonaviy logistika tizimlarida axborot oqimlari, energiya, chiqindilar va boshqa resurslarni samarali boshqarishning muhim strategik vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Bundan tashqari, GPS, masofadan zondlash va ma'lumotlarni tahlil qilish kabi ilg'or texnologiyalardan foydalanishga asoslangan, qishloq xo'jaligi mahsuldorligini oshirish bilan birga ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan aqlli qishloq xo'jaligi tobora ko'proq e'tibor qozonmoqda. Biroq, aqlli logistika va aqlli qishloq xo'jaligini integratsiya qilish akademik tadqiqotlarda yetarlicha o'rganilmagan, garchi ular o'zaro hamkorlik va barqaror natijalarni ta'minlash salohiyatiga ega bo'lsa ham (1-rasm)⁵.

1-rasm. Barqaror oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun Aqlli qishloq xo'jaligi, avtomatlashtirish va aqlli logistikaning integratsiyasi (animatsion ko'rinishda)

(Manba: bing.com)

Rasmda dronlar va avtonom transport vositalari tomonidan dalani xaritalash hamda robotlashtirilgan yig'im-terim singari jarayonlar bajarilishi tasvirlangan. Bu esa uchuvchisiz texnologiyalarning aqlli qishloq xo'jaligida qo'llash imkoniyatlari kengligini yaqqol namoyon etadi. Ushbu yechimlar real vaqt asosida qaror qabul qilishni yengillashtirib, logistika jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qiladi. Natijada, hosilni o'z vaqtida yetkazib berish ta'minlanadi, ortiqcha chiqindilar kamayadi va ishlab chiqarish xarajatlari qisqaradi.

Ilg'or sensorlar va ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlarini integratsiya qilish jarayonlarning daladagi o'zgaruvchan sharoitlarga tezda moslashishini ta'minlaydi, bu esa ta'minot zanjiri bo'ylab samaradorlikni yanada oshiradi. Bundan tashqari, rasm qishloq xo'jaligi logistikasining kelajagini yoritib beradi: bu jarayonda avtonom tizimlar ta'minot zanjirlarini qayta shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, vazifalarni aniq bajarish imkonini beradi va inson mehnatiga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi.

Ushbu o'zgarish qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, qayta ishlash va yetkazib berish usullarini tubdan o'zgartirishi kutilmoqda, butun qiymat zanjirini yanada barqaror va bozor talablariga tezkor javob bera

4 Borah, M. D., Naik, V. B., Patgiri, R., Bhargav, A., Phukan, B., & Basani, S. G. (2020). Supply chain management in agriculture using blockchain and IoT. *Advanced Applications of Blockchain Technology*, 227-242. [researchgate.net](https://www.researchgate.net)

5 De, A. & Singh, S. P. (2021). Analysis of fuzzy applications in the agri-supply chain: A literature review. *Journal of Cleaner Production*. [HTML]

oladigan tizimga aylantiradi.⁶

Qishloq xo'jaligida aqlli logistika ilg'or texnologiyalar va ma'lumotlar tahlilidan foydalanib transport, taqsimot va yetkazib berish jarayonlarini soddalashtirish hamda optimallashtirishni nazarda tutadi. Transport va logistika qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida muhim faoliyatlardan hisoblanadi, biroq, ayniqsa Hindiston kabi rivojlanayotgan davlatlarda samaradorlikning pastligi katta miqdordagi isrofgarchilikka olib keladi. Masalan, barcha yetishtirilgan meva va sabzavotlarning qariyb 21,5 foizi yoki 574 million tonnasi hosildan keyingi noto'g'ri boshqaruv, infratuzilmaning yetishmasligi va sovuq zanjir (cold chain) imkoniyatlarining yo'qligi sababli isrof qilinadi. Bu esa mazkur bo'shliqlarni bartaraf etish uchun aqlli logistika yechimlarini joriy etishning naqadar muhimligini ko'rsatadi.

Avtomatik boshqariladigan transport vositalari omborxonada boshqaruvida muhim ahamiyatga ega bo'lib, an'anaviy yuk ko'taruvchi texnikalarni almashtirish orqali ishlov berish va tashish xarajatlarini kamaytiradi. Dronlar ham logistika jarayonlarini takomillashtiradi: ular mehnat xarajatlarini kamaytiradi, fermer xo'jaliklarini kuzatadi va ma'lumot to'playdi, natijada qishloq xo'jaligi unumdorligini oshiradi. Bunday dronlar joylashuvi, sezgirligi, purkash va changlatish funksiyalariga qarab toifalarga ajratiladi, va ularning barchasi qaror qabul qilish jarayonini yaxshilash hamda hosildorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, onlayn oziq-ovqat savdo platformalari va sovuq zanjir taqsimlash markazlari logistika samaradorligini oshiruvchi yangi yo'nalishlardir. Ular real vaqt rejimidagi ma'lumotlarni integratsiya qilish orqali buyurtmalarni bajarish xarajatlarini qariyb 34 foizga kamaytiradi. Boshqa sohalaridagi yechimlardan ilhomlangan ushbu texnologik yutuqlar qishloq xo'jaligi logistikasini tubdan o'zgartirib, resurslardan foydalanish va yetkazib berish muddatlarini optimallashtirishga xizmat qilmoqda.

Bugungi kunda qishloq xo'jaligi oziq-ovqat ishlab chiqarishi sezilarli darajada rivojlanib, qo'l mehnatidan yuqori texnologiyalarga asoslangan va ma'lumotlarga tayanuvchi sohaga aylandi. Ushbu o'zgarish, asosan, aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalarining joriy etilishi orqali yaqqol ko'zga tashlanadi. Aqlli qishloq xo'jaligi asosiy qishloq xo'jaligi resurslaridan — suv, o'g'itlar va pestitsidlar — optimal foydalanishga, shuningdek, iqlim sharoitlarini kuzatib borish orqali ekinlarni ekish va ularning butun o'sish davrida samarali boshqarishga qaratilgan.⁷

Aqlli qishloq xo'jaligining afzalliklari resurslardan samarali foydalanish bilan cheklanib qolmay, balki muhim ekologik va iqtisodiy ustunliklarni ham taqdim etadi. Masalan, masofaviy zondlash, GPS boshqaruvli texnika, avtomatik sug'orish tizimlari va tuproq sensorlari kabi texnologiyalar suvdan foydalanish samaradorligini 26% dan 39% gacha oshirgan. Shu bilan birga, hosildorlikni 15% dan 30% gacha yaxshilash mumkin. Bundan tashqari, aniq sug'orish qishloq xo'jaligi oqova suvlarini 80% gacha kamaytirishi mumkin, bu esa barqaror dehqonchilik maqsadlariga mos keladi va atrof-muhitga ta'sirni minimallashtiradi.⁸

Iqtisodiy nuqtai nazardan, aqlli qishloq xo'jaligi sezilarli daromad keltiradi: fermerlar resurslarni yaxshiroq boshqarish va mehnat xarajatlarini qisqartirish orqali 1 gektardan 16 dan 100 AQSh dollarigacha qo'shimcha foyda olganliklarini bildirgan.⁹

Shunga qaramay, aqlli qishloq xo'jaligi texnologiyalarini amaliyotga tatbiq etishda qator cheklovlar mavjud. Jumladan, katta boshlang'ich sarmoya talab etilishi, ma'lumotlarni ishonchli himoya qilishdagi murakkabliklar, qurilmalar o'rtasida to'liq moslashuvchanlikning yo'qligi va sensorlarning yetarli darajada ta'minlanmagani muammolar sirasiga kiradi. Mazkur omillar ushbu texnologiyalarni keng miqyosda joriy etishga hamda ularni aqlli logistika tizimlari bilan uyg'unlashtirishga sezilarli darajada to'siqlik qilmoqda. Aqlli qishloq xo'jaligi iqtisodiy va ekologik barqarorlikka erishishda muhim yo'l bo'lsa-da, ushbu texnologiyalarning kengroq qo'llanilishi va zamonaviy qishloq xo'jaligi amaliyotlarida muvaffaqiyatli joriy etilishi uchun mavjud muammolarni bartaraf etish zarur.

Aqlli qishloq xo'jaligi fan va muhandislik natijasi hisoblanadi; bunda kompyuter ko'rish tizimi, sensor texnologiyalari, geofazoviy tahlil va GIS muhim rol o'ynaydi. GPS uskunalari, masofaviy sensorlar va internetni o'z ichiga olgan aqlli texnologiyalar fermerlarga qaror qabul qilishda katta yordam beradigan ma'lumotlarni taqdim etadi. Ob-havo prognozlari va namlik sensorlari sug'orish jadvalini o'simliklarga bo'ladigan ta'sirini baholash asosida belgilash imkonini beradi. Ushbu sensorlar suv, kimyoviy moddalar va boshqa resurslarning isrof bo'lishini, shuningdek, zararkunandalar va kasalliklarning ko'payishini kamaytiradi. Bu esa ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartiradi hamda hosildorlik va fermerlar daromadini oshiradi (1-jadval).

6 Remondino, M. & Zanin, A. (2022). Logistics and agri-food: Digitization to increase competitive advantage and sustainability. Literature review and the case of Italy. Sustainability. mdpi.com

7 Lakhari, I. A., Yan, H., Zhang, C., Wang, G., He, B., Hao, B., ... & Rakibuzzaman, M. (2024). A Review of Precision Irrigation Water-Saving Technology under Changing Climate for Enhancing Water Use Efficiency, Crop Yield, and Environmental Footprints. Agriculture, 14(7), 1141. researchgate.net

8 Bwambale, E., Abagale, F. K., & Anornu, G. K. (2022). Smart irrigation monitoring and control strategies for improving water use efficiency in precision agriculture: A review. Agricultural Water Management. [HTML]

9 Alharbi, S., Felemban, A., Abdelrahim, A., & Al-Dakhil, M. (2024). Agricultural and Technology-Based Strategies to Improve Water-Use Efficiency in Arid and Semiarid Areas. Water. mdpi.com

1-jadval. Aqlli qishloq xo'jaligi (Smart Agriculture), unga aloqador texnologiyalar, shuningdek, joriy etishdagi afzalliklar va muammolar¹⁰

Yo'nalishlar	Ta'rif	Qo'llaniladigan texnologiyalar	Afzalliklari	Qiyinchiliklar
Aqlli qishloq xo'jaligi ta'rifi	Ilg'or vositalar yordamida resurslardan (suv, o'g'it, pestitsid) samarali foydalanish va iqlim sharoitlarini monitoring qilish	Masofaviy zondlash, GPS, avtomatik sug'orish, tuproq sensorlari	Resurslardan samarali foydalanish, hosildorlikni oshirish, barqarorlikni yaxshilash	Yuqori boshlang'ich xarajatlar, ma'lumotlarni himoya qilish, qurilmalar o'zaro ishlashdagi muammolar
Suvdan foydalanish samaradorligi	Avtomatik sug'orish va tuproq sensorlari suvdan foydalanish samaradorligini 26–39% ga oshiradi	Avtomatik sug'orish tizimlari, tuproq sensorlari	Suvni isrof qilmaslik, barqarorlikni oshirish	Boshlang'ich texnologiya xarajatlari
Hosildorlik	Resurslarni boshqarish va real vaqt monitoringi orqali hosildorlik 15–30% ga oshadi	GPS, masofaviy zondlash, tuproq tahlili va monitoringi	Hosildorlikni oshirish, yer resurslarini samarali boshqarish	Rivojlanayotgan davlatlarda ilg'or texnikalarga cheklangan kirish imkoniyati
Atrof-muhit ta'siri	Aniq sug'orish orqali qishloq xo'jaligi oqimlari 80% ga kamayadi, pestitsid va o'g'itlarning ortiqcha qo'llanishi cheklanadi	Aniq sug'orish tizimlari, GIS, masofaviy zondlash	Suv ifloslanishini kamaytirish, ekologik ta'sirni pasaytirish	Texnik xizmat va ekspluatatsiya xarajatlari
Iqtisodiy foydalar	Resurslarni boshqarish, mehnat xarajatlarini qisqartirish va hosildorlikni oshirish hisobiga fermerlarning daromadi 1 gektardan 16–100\$ gacha ortadi	Aqlli texnika, hosil monitoringi, aniqlik bilan ekish vositalari	Yuqori daromad, past mehnat xarajatlari, resurslardan oqilona foydalanish	Yuqori xarajatlar, infratuzilmaning cheklanganligi
Aqlli logistika bilan integratsiya	Aniqlik dehqonchiligi va aqlli logistikaning uyg'unlashuvi ta'minot zanjirini samarali qiladi, resurslarni boshqarishni yaxshilaydi va chiqindilarni kamaytiradi (Sidhu va boshq., 2021).	Telematika, IoT, ma'lumotlarni boshqarish tizimlari	Ta'minot zanjiri samaradorligi oshadi, hosilni yo'qotish kamayadi	Ma'lumot almashinuvi va texnologiyalar mos kelmasligi tufayli integratsiya qiyinchiliklari

Bu jadval aqlli qishloq xo'jaligi va qo'llaniladigan texnologiyalar haqidagi asosiy g'oyalarni aks ettiradi hamda ularni joriy etishning afzalliklari va muammolarini yoritadi. Iqtisodiy va ekologik ustunliklar sezilarli bo'lsa-da, yuqori xarajatlar va ma'lumotlarni boshqarish bilan bog'liq muammolarni yengib o'tish kengroq qo'llanish uchun muhim omil bo'ladi.

Aqlli logistika va aqlli qishloq xo'jaligi o'rtasidagi integratsiya qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlarining barqarorligini ta'minlashda istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bunday uyg'unlashuv ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, resurslardan samarasiz foydalanishni kamaytirish hamda ekologik jihatdan mas'uliyatli dehqonchilikni rivojlantirish imkonini beradi. Yevropa mamlakatlarida o'tkazilgan tadqiqotlar ilg'or texnologiyalarning hosildorlikni ko'tarish, resurslardan foydalanishni yanada optimallashtirish va uglerod izini qisqartirish orqali qishloq xo'jaligiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini namoyish etmoqda.

Biroq, ushbu tizimlarni keng joriy etish katta hajmdagi boshlang'ich sarmoya, texnologiyalar o'rtasida moslashuv yetishmasligi hamda qo'llab-quvvatlovchi siyosatlarning cheklanganligi sababli murakkablik tug'dirmoqda. Kelgusida olib boriladigan ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlanmalar mazkur to'siqlarni bartaraf etishga, manfaatdor tomonlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishga va Yevropadan tashqari turli qishloq xo'jaligi sharoitlarida ushbu yechimlarni qo'llash imkoniyatlarini aniqlashga yo'naltirilishi lozim.

¹⁰ Usman, M. & Yusuf, A. A. (2024). Optimising Transportation Systems for Sustainable Agricultural Supply Chains: Integration of Smart Logistics and Precision Farming Techniques. *International Journal of Sustainable Engineering and Environmental Technologies*, 5(1), 16-26.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Transport tizimlarini optimallashtirish qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlarining iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy barqarorligini oshirishda muhim omil ekanligi aniqlandi. Aqlli logistika, raqamli texnologiyalar va geoinformatsion tizimlar orqali yuk oqimlarini samarali boshqarish, resurslardan optimal foydalanish va chiqindilarni kamaytirish imkoniyatlari yaratiladi. Shu bilan birga, transport va logistika jarayonlarining takomillashuvi mahsulot yetkazib berish muddatlarini qisqartiradi, xarajatlarni pasaytiradi va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlaydi, bu esa nafaqat milliy, balki xalqaro darajada barqaror ta'minot zanjirlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Sohani rivojlantirish uchun mavjud to'siqlarni bartaraf etish va texnologiyalarni kengroq qo'llash zarur. Buning uchun fermerlar va yetkazib beruvchilarni aqlli logistika tizimlari bilan tanishtirish, boshlang'ich sarmoyalarni moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash va texnologiyalar o'rtasida moslashuvchanlikni oshirish muhimdir. Shu bilan birga, ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlanmalarni rivojlantirish, manfaatdor tomonlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish hamda Yevropa va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasini o'rganish orqali qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlarining barqarorligi va samaradorligini yanada oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. IFOAM – Organics International. The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2023. Bonn: FiBL & IFOAM, internet nashri.
2. Alesiuniene, K. S., Simanaviciene, Z., Bickauske, D., Mosiuk, S., & Belova, I. (2021). Increasing the effectiveness of food supply chain logistics through digital transformation. *Independent Journal of Management & Production*, internet nashri
3. Zhan, J., Dong, S., & Hu, W. (2022). IoE-supported smart logistics network communication with optimisation and security. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 52, 102052. [HTML]
4. Pavlenko, O., Shramenko, N., & Muzylyov, D. (2020). Logistics Optimization of Agricultural Products Supply to the European Union Based on Modeling by Petri Nets. In *New Technologies, Development and Application III 6* (pp. 596-604). Springer International Publishing. [HTML]
5. Alharbi, S., Felemban, A., Abdelrahim, A., & Al-Dakhil, M. (2024). Agricultural and Technology-Based Strategies to Improve Water-Use Efficiency in Arid and Semiarid Areas. *Water*. mdpi.com internet nashri.
6. Lakhari, I. A., Yan, H., Zhang, C., Wang, G., He, B., Hao, B., ... & Rakibuzzaman, M. (2024). A Review of Precision Irrigation Water-Saving Technology under Changing Climate for Enhancing Water Use Efficiency, Crop Yield, and Environmental Footprints. *Agriculture*, 14(7), 1141. researchgate.net internet nashri.
7. Usman, M. & Yusuf, A. A. (2024). Optimising Transportation Systems for Sustainable Agricultural Supply Chains: Integration of Smart Logistics and Precision Farming Techniques. *International Journal of Sustainable Engineering and Environmental Technologies*, 5(1), 16-26. internet nashri.
8. Ding, Y., Jin, M., Li, S., & Feng, D. (2021). Smart logistics based on the internet of things technology: an overview. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 24(4), 323-345. internet nashri.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>